

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORAT BITIMLARINI TUZISH VA ULARDA ISTE'MOLCHI HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MASALALARI

Tursunaliyeva Gulbahor Abduqahhor qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928081>

Ma'lumki, tijorat bitimlari global iqtisodiyotda eng muhim huquqiy va iqtisodiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va internet texnologiyalarining rivojlanishi tijorat sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgani holda tijorat bitimlarini elektron tarzda amalga oshirish ya'ni onlayn tarzda savdo-sotiq yuritish va xizmat ko'rsatish faoliyatining kengayishi, internet orqali tuziladigan tijorat bitimlarini keng miqyosda qo'llanilishiga olib kelmoqda. Tijorat bitimlari an'anaviy usulda yoxud elektron tartibda tuzilishidan qat'iy nazar ularni to'g'ri tuzish, yuridik jihatdan to'liq asoslash va eng muhimi, iste'molchi huquqlarini ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Tijorat bitimlari mahsulot yoki xizmatni taqdim etuvchi tomonga va uni iste'mol qiluvchi yoki sotib oluvchi tomonga aniq majburiyatlar yuklaydigan hujjatlar hisoblanadi. Elektron tijorat bitimlari ham ushbu shartlar asosida vujudga keladi. Ularning asosiy xususiyatlari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin.

1. Shartnomaviy asos: Har qanday tijorat bitimi tomonlarning erkin roziligi asosida tuziladi. Har bir tomon o'z majburiyatlarini va huquqlarini to'liq bilishi kerak.
2. Majburiyat va javobgarlik: Bitimda har bir tomon o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga javobgar bo'lishi belgilanishi kerak. Bu, ayniqsa, yetkazib beruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi tomonga nisbatan iste'molchi manfaatlarini himoya qilishda katta ahamiyatga ega.
3. Shartlar va muddatlar: Bitimda tovar yoki xizmatning turi, sifati, narxi, yetkazib berish muddati va boshqa muhim shartlar aniq belgilanishi lozim.

O'zbekistonda tijorat bitimlarini elektron tartibda tuzish O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida boshqa tartib belgilangan bo'lmasa "Elektron tijorat to'g'risida"gi 29-sentyabr 2022-yildagi O'RQ hamda "Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Vazirlar Mahkamasining 185-son Qarori va unga ilova sifatida keltirilgan "Elektron tijoratni amalga oshirish qoidalari" kabi qonun hujjatlar asosida tartibga solinadi.

Shuningdek, bugungi raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanib borayotgan davrda mamlakatimizda elektron tijoratni joriy etish va rivojlanish holatini baholash va ushbu sohani samarali rivojlantirish uchun maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi "Elektron tijoratni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3724-son qarori imzolanganligini alohida ta'kidlash mumkin. Ushbu qarorga asosan O'zbekiston Respublikasining axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirish markazi tomonidan Elektron tijorat subyektlari milliy reyestri yuritiladigan bo'ldi,

Tijorat bitimlarida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish muhim hisoblangani kabi elektron tijorat bitimlarida ham ushbu masalaga alohida yondashish talab etiladi. Sir emaski, an'anaviy tartibda tuzilgan bitimlarga nisbatan onlayn tijorat bitimlarida iste'molchilar ko'proq xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Xususan, ishlar va xizmatlarning talab darajasida sifatli emasligi yokimaxsulotni qaytarish va kafolat masalalarida va ma'lumot xavfsizligining ta'minlanmasligi kabilarni misol qilib keltirish mumkin. Shu sababli, umumiy qonunchilikda

iste'molchilar manfaatlarini himoyasini ta'minlash maqsadida bir qator huquqiy me'yorlar keltirib o'tilgan.

1. Iste'molchilarga sotuvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi tomonidan mahsulot yoki xizmat haqida to'liq, aniq va ishonchli ma'lumotlar taqdim etilishi lozim. Bu mahsulotning xususiyatlari, narxi, foydalanish shartlari, kafolat muddati va xizmat ko'rsatish shartlarini o'z ichiga oladi.
2. Bitim shartlari iste'molchiga tushunarli tarzda va kerakli tilni tanlash orqali amalga oshirilishi nazarda tutilishi lozim. Murakkab huquqiy tilda yozilgan shartlar yoki yashirin nuqtalar iste'molchining huquqlarini buzilishiga olib kelishi mumkin.
3. Mahsulot yoki xizmat iste'molchiga o'z vaqtida va kelishilgan sifatda taqdim etilishi kerak. Iste'molchiga yetkazib beriladigan mahsulotlar yoki xizmatlar davlat standartlariga mos bo'lishi shart.
4. Har qanday tijorat bitimida kafolat muddati va sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish imkoniyatlari belgilanishi zarur. Bu, mahsulot nuqsonli bo'lsa yoki xizmat ko'rsatilganidan keyin muammolar yuzaga kelsa, iste'molchi manfaatlarini himoya qilishda muhim omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida boshqa qonun normalaridan tashqari "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi alohida qonun hujjati mavjud bo'lib u iste'molchilarni himoya qilishga qaratilgan. Bu qonun iste'molchi huquqlari buzilgan taqdirda ularga huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish imkoniyatini beradi.

Afsuski bugungi kunda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunlar mavjud ekanligiga qaramasdan, amaliyotda iste'molchi huquqlari ko'p hollarda buzilishi holatlari kuzatiladi. Bu boradagi muammolar sifatida shartnomalarda noaniqlik bo'lishini aytib o'tish mumkin. Ya'ni Ba'zan bitimlar murakkab va noaniq shartlar bilan tuziladi, bu esa iste'molchini chalg'itishi va uning huquqlarini cheklashi mumkin. Bundan tashqari, sifatsiz mahsulotlar va xizmatlar ko'rsatilishi. Ba'zi hollarda iste'molchilarga sifat jihatidan yaroqsiz mahsulotlar yoki past sifatli xizmatlar taqdim etiladi. Bu esa iste'molchi manfaatlarini buzadi va o'z navbatida, kelishuvlar ijrosiga ham putur yetkazmasdan qolmaydi. Bu boradagi huquqbuzarlikka iste'molchilarning yuridik savodsizligi ham eng katta sabablardan biri bo'ladi. Chunki, aksariyat hollarda iste'molchilar huquqiy savodsizligi tufayli o'z huquqlaridan foydalanmaydi yoki huquqiy himoyadan foydalanishni bilmaydi.

Xulosa o'rnida alohida ta'kidlab o'tish joiz, elektron tijorat istiqbolli sohalardan biri bo'lib, O'zbekistonda ham elektron tijorat bitimlarini tuzish zarur huquqiy normalar asosida tartibga solinadi. So'nggi yillarda bunday tijorat bitimlarda iste'molchi huquqlarini ta'minlash maqsadida bir qator huquqiy kafolatlar yaratilib iste'molchilarga o'z huquqlarini bilishi va ularni himoya qilishda faol bo'lishi kerakligi xususida tushuntirish ishlari ham olib borilmoqda.

Elektron tijoratda iste'molchi huquqlarini himoya qilish nafaqat iste'molchilar uchun, balki biznes uchun ham juda muhim omillardan biri hisoblanadi. Elektron tijorat rivojlanishi va savdo hajmining ortishi bevosita iste'molchilarning onlayn xarid qilish jarayonlarida o'zlarini xavfsiz his qilishiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli elektron tijorat sohasidagi qonunchilikni yanada takomillashirish, ma'lumot xavfsizligini ta'minlash va iste'molchilarni qo'llab quvvatlash eng muhim vazifalardan bo'lib qoladi.

References:

1. O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi – 2021 y. [Elektron resurs]. Kirish: <https://lex.uz/docs/-180552>
2. Iste`molchilar huquqlarini himoya qilish to`g`risida: O`zbekiston Respublikasi qonuni [Elektron resurs]. Kirish: <https://lex.uz/docs/-4704>
3. “Elektron tijorat to`g`risida”gi O`zbekiston Respublikasi Qonuni 2022-yil 29-sentyabr
4. “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”-- Toshkent sh., 2016-yil 2-iyun, VMQ - 185-son [Elektron resurs]. Kirish: <https://lex.uz/mact/-2973939>

INNOVATIVE
ACADEMY